

Человек и мир после грехопадения в духовном наследии прот. Всеволода Шпиллера

Е.А. Фоменко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, с. 1

Orthodox St. Tikhon Humanitarian University

Likhov side str., 6, build 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: fmn95@yandex.ru

Ключевые слова: прот. Всеволод Шпиллер, Адам, мир, первородный грех, смерть, метафизическая катастрофа.

Key words: archiprb. Vsevolod Spiller, Adam, the original sin, death, the metaphysical catastrophe.

Резюме. В статье раскрываются представления известного Московского проповедника прот. Всеволода Шпиллера о состоянии человека и мира после совершения Адамом первородного греха. Мнение о. Всеволода сопоставляется со святоотеческим наследием и русскими богословами XX века.

Abstract. The article reveals the ideas of the famous Moscow preacher archiprb. Vsevolod Shpiller on the state of man and the world after Adam committed original sin. The opinion of fr. Vsevolod's work is compared with the patristic heritage and Russian theologians of the 20th century.

[Fomenko E.A. Man and the world after the fall in the Spiritual heritage of archiprb. Vsevolod Shpiller]

Введение

В повествовании о сотворении мира в книге Бытие о всем созданном говорится, что оно «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Изначально человек был создан Богом по Своему образу и подобию. Первый человек, Адам, был самым совершенным и близким к Богу из всех земных созданий. Живя в Эдемском саду, Адам наслаждался живым общением с Господом. В помощь Адаму Господь сотворил ему жену - Еву.

Но вот настал момент искушения, и первые люди не устояли в нем, соблазнились на грех. Почему так произошло? Какие последствия это повлекло за собой? Ответы на эти вопросы всегда интересовали православных людей.

В настоящей статье рассмотрим мысли известного

Московского проповедника прот. Всеволода Шпиллера о человечестве и мире после совершения Адамом первородного греха. Прот. Всеволод Шпиллер в 1951 - 1984 гг. был настоятелем храма свт. Николая Чудотворца в Кузнецях г. Москвы, духовным наставником многих известных Московских священников. Проповеди о. Всеволода пользовались большой популярностью среди интеллигенции. Живыми, яркими словами о. Всеволод переводил святоотеческое представление о человеке на доступный послевоенной интеллигенции язык. Прихожане записывали проповеди о. Всеволода на магнитофон, и затем эти записи расходились по территории всей страны.

Ниже рассмотрим подробнее, что говорил о. Всеволод о человеке и мире после грехопадения Адама.

Человек после грехопадения

Говоря о мире и человеке после грехопадения, прежде опишем состояние человека, поскольку его грех явился причиной болезни мира.

Первый созданный Богом человек, Адам, не устоял в добре. Ему была дана свобода выбора между добром и злом. Несмотря на запрет, он захотел запретного плода. Потянувшись к нему, Адам согласился нарушить повеление Бога. Желание Адама возобладало над любовью к Богу. В душе первого человека возник эгоизм. О. Всеволод говорит о нем как первопричине совершенного Адамом греха. Любовь к себе возобладала в человеке. Он отвергает любовь Божию к себе. Любовь человека к Богу искажается до себялюбия.

В своих проповедях о. Всеволод дает следующее определение греха: «грех есть самозамыкание человека в себе самом, в отпадении его от Бога Живого» (Шпиллер В., прот., 2017: 51).

Происшедшее событие по своим последствиям губительно. Его о. Всеволод описывает в терминах «вселенская, метафизическая катастрофа» (Шпиллер В., прот., 2017: 90). В результате грехопадения «произошла порча человека, его естества, его природы при возобладавшей в нем себялюбивой стихии» (Шпиллер В., прот., 2017: 41). В жизни человека проявилась его тварная ограниченность. Свт. Кирилл Александрийский, рассуждая о последствиях грехопадения

Адама, пишет о том, что в результате «естество его стало недуговать стремлением к порочному» (Кирилл Александрийский, свт., 2001: 13-14). Свт. Иоанн Златоуст так описывает грехопадение первых людей: «они лишились покрова бессмертия, отнята была одежда славы, обнажилось тело и осталась уже одна земля» (Иоанн Златоуст, свт., 1900: 809). В таком бедственном положении оказался человек.

После совершения первородного греха Адамом «сообразность Богу в нем оказалась искажена» (Шпиллер В., прот., 2017: 46). О. Всеволод высказывает мысль о сущностном деградировании естества человека. Появившееся зло привело к потере его целостности (Шпиллер В., прот., 2000: 52).

Возникшее зло «имеет свой экзистенциальный центр внутри человека» (Шпиллер В., прот., 2017: 226). При этом оно не имеет «собственного самостоятельного бытия» (Шпиллер В., прот., 2017: 226). Этот взгляд отражает святоотеческий. Так, свт. Василий Великий наставляет не представлять «будто бы зло имеет особенную свою самостоятельность» (Василий Великий, свт., 2008: 649). Свт. Афанасий Великий рассуждает подобным образом: «изначально не было зла; и теперь нет его во святых, и для них вовсе не существует оно» (Афанасий Великий, свт., 2015: 54). Под святыми в этом месте свт. Афанасий подразумевает Ангелов.

Со времени совершения первородного греха Адам обособляется от Бога и в связи с этим становится смертным. Возможность смерти «раскрылась в нем в действительность смерти» (Шпиллер В., прот., 2017: 102). О. Всеволод говорит о смерти в терминах «радикального, предельного зла» (Шпиллер В., прот., 2017: 111). Сщмч. Иринеи Лионский о последствиях отдаления человека от Бога прямо пишет: «разлучение с Богом есть смерть» (Иринеи Лионский, сщмч., 2008: 513). Прп. Иустин (Попович) говорит о перенесении центра жизни Адама после грехопадения «из бытия в небытие, из жизни в смерть» (Иустин (Попович), прп., 2006: 233). Свт. Лев Великий пишет о том, что человек после грехопадения «подпал строгому приговору смерти» (Лев Великий, свт., 1908: 220). Вслед за Адамом последствия первородного греха переходят по наследству к его потомкам.

Смерть можно понимать как наказание Бога за первородный грех. Так об этом пишет ап. Павел в послании к Римлянам: «ибо возмездие за грех - смерть...» (Рим. 6:23). О. Всеволод также рассуждает о том, что смерть есть «помрачение образа Божия в человеке» (Шпиллер В., прот., 2017: 52). О происшедшем в человеке помрачении писали многие святые отцы и богословы. Так, в «Послании патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере» написано, что «человек, падший чрез преступление ... помрачился и лишился совершенства и бесстрастия» (Послание Патриархов..., 1995: 166). Прп. Иустин (Попович) говорит, что в человеке после грехопадения образ Божий «был не уничтожен, а глубоко поврежден, помрачен и изуродован» (Иустин (Попович), прп.). Прп. Макарий Великий пишет: «душа вся пострадала от немощей порока и греха. Лукавый всю душу ... облек в злобу свою, то есть в грех» (Макарий Египетский, прп., 2013: 49).

Однако не только наказание за грех имеет место в данном случае. Ссылаясь на отцов Церкви, о. Всеволод говорит о том, что в смерти происходит «врачевание нашего больного, грехом испорченного естества» (Шпиллер В., прот., 2017: 97). Практически в таких же выражениях пишет о смерти прот. Георгий Флоровский: «смерть есть не только самораскрытие греха... Смертью Бог не столько наказует, сколько врачует падшее человеческое естество» (Флоровский Г., прот., 1998: 195). Формулировку «самораскрытие греха» вслед за о. Георгием употребляет и о. Всеволод в беседах на Пассиях. По словам о. Всеволода, «смерть есть еще больше, чем наказание» (Шпиллер В., прот., 2017: 234), она стала естественным последствием грехопадения. Здесь явно прослеживается преемственность взглядов о. Всеволода от прот. Георгия Флоровского.

Человек боится смерти. В своих проповедях о. Всеволод задается вопросом о причине этого страха. Он описывает два варианта поведения человека при приближении смерти. В первом случае люди думают, что смерть означает полный конец их существования. Всему, к чему человек привязан, всем ценностям, приходит конец. Человека охватывает тоска. Смысл прожитой жизни теряется, «все отравляется сознанием

ничтожества всего перед лицом всеуничтожающей смерти» (Шпиллер В., прот., 2002: 68). Во втором случае человек считает, что смерть - это ещё не конец. Однако страх смерти и у таких людей остается. Их пугает «таинственный разрыв двух составов человеческого естества: души и тела» (Шпиллер В., прот., 2017: 96). В смерти уничтожается единство души и тела. В христианстве есть понимание, что человеческая смерть - только кажущийся конец.

Несмотря на то, что после грехопадения зло проникло в жизнь человека, оно не испортило его полностью. Человек остро переживал зло, терзался им. У него оставалась совесть. В Адаме все еще существовало «не затемнившееся до конца хотение добра» (Шпиллер В., прот., 2000: 52), тоска по нему. Этой тоской была преисполнена жизнь людей в Ветхом Завете до Боговоплощения. Человек искал Бога, влечение к Нему, стремление к добру находили свое выражение и после грехопадения. Человек до конца еще не утратил своей сообразности Богу. В качестве иллюстрации жажды горнего мира о. Всеволод приводит пример из Быт. 28:12 о видении лестницы Иаковом. Во сне Иакову являются Ангелы и Господь.

Говоря о причинах возникновения зла, о. Всеволод упоминает и о взглядах на этот вопрос неправославных концепций. Так, некоторые пытаются аргументировать начало зла «биологически или социально» (Шпиллер В., прот., 2017: 142). В рамках биологического подхода о. Всеволод выделяет две группы теорий. Первая из них, описывая возникновение зла, констатирует, что человек «переполнен звериными инстинктами» (Шпиллер В., прот., 2017: 222), влечениями и страстями. Такие пессимистически настроенные теории пытаются обосновать измененность природы человека. Этим учениям противостоят оптимистические теории, описывающие распространение добра путем эволюции. Согласно этим теориям человек выходит из животного мира и совершенствуется благодаря эволюционным процессам. О. Всеволод отмечает, что и такие теории не находят изначального добра в природе человека.

Социальные теории, описывая существующее в мире зло, связывают его с общественными и бытовыми условиями жизни. В то же время, эти теории не в силах объяснить почему, даже

при улучшении условий жизни, сохраняются злые пороки в отношениях между людьми.

В опровержение таких мнений о Всеволод приводит пример злобного Каина и кроткого Авеля. Оба они жили в одинаковых социальных условиях. Несмотря на это, первый из них выбрал путь зла, а второй - путь добра.

В результате грехопадения Адама в жизни человечества появились греховные страсти. О Всеволод часто говорит о них в своих проповедях.

Грех калечит жизнь человека, уродует ее. Утраченное целомудрие ведет к раздвоенности мыслей. Зло затягивает человека в свои сети. В поведении человека зачастую проявляется эгоизм. После грехопадения в его жизни «много злобы, злости, самолюбия, тщеславия, себялюбия, зависти» (Шпиллер В., прот., 2002: 90). Очень часто в душе человека воцаряются тьма и мрак. Своими страстями человек попирает образ Божий.

Говоря о греховных страстях человека, о Всеволод выделяет в качестве первичных тщеславие, честолюбие и гордость. На их основе у человека развиваются все остальные грехи. При этом «главные страсти - тщеславие и честолюбие» (Шпиллер В., прот., 2002: 27).

Блж. Августин Аврелий говорит о том, что гордость есть «начало всякого греха» (Августин Аврелий, блж., 2000: 597). О гордости рассуждает и о Всеволод: она есть «недуг духовный, да еще и самый страшный» (Шпиллер В., прот., 2004: 137). Гордый человек не плачет о своих грехах, не прощает обиды, считает правильными «только свои взгляды, хотя бы они были и ложными» (Шпиллер В., прот., 2002: 51). Гордость делает человека жестокосердым и самолюбивым, она есть источник злобы и вражды.

В нашем мире торжествует плотоугодие. Для человека смыслом всех радостей становится угождение своей плоти «посредством удовлетворения своих страстей» (Шпиллер В., прот., 2002: 59). Плоть не является скверной, но нельзя только ей служить. Страстям плоти нужно противостоять. Свт. Амвросий Медиоланский о совершающем грех пишет: «рабству подчинена плоть, а не душа» (Амвросий Медиоланский, свт.,

2013: 359).

Христианство не учит полному отказу от всех радостей, но призывает к борьбе со страстями. В своих проповедях о. Всеволод говорит о том, что подлинное счастье человека состоит не в удовлетворении страстей, а в воздержании и борьбе с ними. Эта борьба дает человеку «радость исправления естества» (Шпиллер В., прот., 2002: 60).

Мир после грехопадения

О. Всеволод рассуждает о человеке как микрокосмосе. Он отмечает, что «человек создан как средоточие всего сотворенного природного мира» (Шпиллер В., прот., 2017: 38). Такая точка зрения встречается в философии еще со времен античности и была унаследована многими святыми отцами. Так у прп. Максима Исповедника в его труде «Мистагогия» название одной из глав отражает сущность такого взгляда: «Как и каким образом мир называется человеком, а человек - миром» (Максим Исповедник, прп., 2004: 228). Еп. Немезий Емесский представлял себе человека как «образ всего творения и потому называемого «малым миром» (μικρὸς κόσμος)» (Немезий Эмесский, еп., 2011: 17). В. Н. Лосский пишет о том, что человек «является ипостасью земного космоса, а земная природа - продолжением его телесности» (Лосский В.Н., 2006: 498).

По словам о. Всеволода, «мир соприкасается с Богом в человеке» (Шпиллер В., прот., 2017: 227). Практически теми же словами об этом рассуждает прот. Георгий Флоровский (Флоровский Г., прот., 1998: 192), который пишет о человеке как микрокосмосе. Ссылаясь на прп. Максима Исповедника, о. Георгий говорит, что соприкосновение мира и Бога осуществляется идеальными связями, которые «суть "действия" или энергии Слова» (Флоровский Г., прот., 2006: 260). Человек объединяет в себе два мира: духовный и вещественный. Ангельский мир также является величайшим из творений Божиих, однако не обладает телесностью. В связи с этим «средоточием твари может быть только человек» (Флоровский Г., прот., 2006: 262). Исходя из таких представлений цель человека состоит в том, чтобы, соединив в себе весь мир, воссоединить с Богом Его творение.

Совершенный человеком грех отразился и на природном

бытии. Первородный грех имел неотвратимые, роковые последствия для окружающего его мира. Грехопадение «расшатывает весь космический лад и строй» (Шпиллер В., прот., 2017: 43). Рассуждая о человеке как микрокосмосе, о. Всеволод пишет, что его смертность обращается в «космическую катастрофу» (Шпиллер В., прот., 2017: 51).

Об источнике и последствиях грехопадения для мира говорит апостол Павел в послании к Римлянам: «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её» (Рим. 8:20). Свт. Иоанн Златоуст, истолковывая этот стих, пишет о том, что виновником происшедшего является человек (Иоанн Златоуст, свт., 1903: 664). Далее ап. Павел пишет: «вся тварь совокупно стенает и мучится доньше» (Рим. 8:22). Вместе с человеком заболевает и всё прочее творение Божие. В мире появляется смерть. Мир отчуждается от человека. Окружающая человека природа «как бы покрывается некоей уродующей ее оболочкой» (Шпиллер В., прот., 2017: 92).

По вопросу возникновения смерти в мире существуют разные точки зрения. Многие святые отцы в своих трудах пишут о появлении смертности животных в результате грехопадения Адама. Так, сщмч. Ириней Лионский со ссылкой на Рим. 8:20-21 отмечает: «Надлежит также, чтобы и самое творение, восстановленное в первобытное состояние, беспрепятственно послужило праведным» (Ириней Лионский, сщмч., 2008: 523). Эти слова подразумевают изменение состояния Божиих тварей с момента грехопадения Адама. Свт. Иоанн Златоуст в толковании на послание ап. Павла к Римлянам говорит: «Что значит - «суете тварь повинуся?» Сделалась тленною» (Иоанн Златоуст, свт., 1903: 664). Отметим, что такого взгляда придерживаются не только святые отцы первых веков христианства, когда развитие научных знаний было еще далеко от представлений нашего времени. Так, например, пишет о твари после грехопадения Адама более близкий к нам по времени свт. Феофан Затворник: «Создана она не такою, как теперь видится, но понижена и облечена в эту траурную одежду» (Феофан Затворник, свт., 2006: 667). О. Всеволод придерживается такой же точки зрения, как и представленные выше святые отцы.

В то же время, сторонники теистического эволюционизма в попытке увязать естественнонаучные теории о сотворении мира и происхождении человека с православием придерживаются суждения о смерти животных задолго до появления на Земле Адама.

Заключение

Итак, в настоящей статье описаны рассуждения о. Всеволода о причинах и последствиях первородного греха. Мнение о. Всеволода сопоставлено со святыми отцами и богословами XX в.

В качестве первопричины греха о. Всеволод выделяет возникший в Адаме эгоизм. В результате грехопадения произошли искажение и порча человеческой природы, он и его потомки стали смертными, появились греховные страсти. О. Всеволод рассматривает психологию поведения человека при приближении смерти. Он также описывает неправославные теории возникновения зла в мире.

Грехопадение человека повлекло за собой порчу и болезнь окружающего его мира. В своих проповедях о. Всеволод говорит об отчуждении мира от человека и появлении смерти на Земле.

ЛИТЕРАТУРА

- Августин Аврелий, блж. 2000. О книге Бытия. - В кн.: Августин Аврелий, блж. Творения. Т. 2. СПб.: Алтейя; Киев: УЦИММ-Пресс. С. 316-674.
- Амвросий Медиоланский, свт. 2013. Об Иосифе. - В кн.: Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На латинском и русском языках. Т. 3. М.: Изд-во ПСТГУ. С. 337-420.
- Афанасий Великий, свт. 2015. Слово против язычников. - В кн.: Творения. Т. 1. М.: Сибирская Благовонница. С. 53-103.
- Василий Великий, свт. 2008. Беседа 9. О том, что Бог не виновник зла - В кн.: Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская Благовонница. С. 645-653.
- Иоанн Златоуст, свт. 1900. Беседа 6. О шестом дне творения, о первозданных людях, о змие, о древе познания, о жизни в раю и общении Бога с Адамом. - В кн.: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 6. Кн. 2. СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии. С. 798-818.
- Иоанн Златоуст, свт. 1903. Беседа 14 на послание к Римлянам. - В кн.: Иоанн

Е.А. Фоменко / E.A. Fomenko

- Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 1. СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии. С. 657-677.
- Ириней Лионский, сщмч. 2008. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб.: «Издательство Олега Абышко». 672 с.
- Иустин (Попович), прп. Первородный грех, его причины и последствия // Православная философия истины (Догматика Православной Церкви). [Электронный ресурс] - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/pervorodnyj_greh/#0_2 (10.04.25 г.).
- Иустин (Попович), прп. 2006. Догматика Православной Церкви. - В кн.: Иустин (Попович), прп. Собрание творений. Т. 2. М.: Паломник. 607 с.
- Кирилл Александрийский, свт. 2001. Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из книги Бытия. - В кн.: Кирилл Александрийский, свт. Творения. Кн. 2. М.: Паломник. С. 5-241.
- Лев Великий, свт. 1908. Окружное или соборное послание святейшего Льва, архиепископа города Рима, писанное к Флавиану, архиепископу Константинопольскому (против ереси Евтихия) - В кн.: Деяния Вселенских Соборов. Т. 3. Казань: Центральная типография. С. 217-224.
- Лосский В.Н. 2006. Боговидение. М.: АСТ. 759 с.
- Макарий Египетский, прп. 2013. Духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением сведений о жизни его и писаниях. М.: Отчий дом. 576 с.
- Максим Исповедник, прп. 2004. Мистагогия. - В кн.: Максим Исповедник, прп. Избранные творения. М.: Паломникъ. 496 с.
- Немезий Эмесский, еп. 2011. О природе человека. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 464 с.
- Послание Патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере (1723 г.). 1995. - В кн.: Догматические послания православных иерархов XVII - XIX веков о православной вере. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
- Феофан Затворник, свт. 2006. Толкование Послания апостола Павла к Римлянам (главы 1-8). М.: Правило веры. 744 с.
- Флоровский Г., прот. 2006. Византийские отцы V-VIII вв. Минск: Издательство Белорусского Экзархата. 336 с.
- Флоровский Г., прот. 1998. Догмат и история. М.: Издательство Свято-Владимирского братства. 487 с.
- Шпиллер В., прот. 2000. При свете Вифлеемской звезды. - Богословский сборник. 5: 51-60.
- Шпиллер В., прот. 2002. Проповеди. Прощальные слова. Цикл бесед об евхаристии. Приветственные слова. Красноярск: Енисейский благовест. 592 с.
- Шпиллер В., прот. 2017. Слово Крестное. М.: Изд-во ПСТГУ. 256 с.
- Шпиллер В., прот. 2004. Страницы жизни в сохранившихся письмах. М.: Реглант. 592 с.

Поступила / Received: 17.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025